

EDUCAÇÃO INFANTIL: APRENDER NA CRECHE

 DOI: 10.5281/zenodo.8275004

Mariana Rita de Paulo

Professora Pedagoga, Marianadepaula162@gmail.com

Andréa José dos Santos

Coordenadora Pedagógica, andreasgalvao@hotmail.com

Dair Aparecida Madeira Nonato

Professora, dairparecidamadeira55@hotmail.com

RESUMO

O trabalho tem como tema Educação Infantil rotina no contexto da creche, sendo ela responsável pela a estruturação do trabalho docente e o desenvolvimento das aprendizagens das crianças, contribuindo assim para uma educação de qualidade e a formação integral do indivíduo. Além disso destacamos a BNCC como um documento normativo que promove a garantia e a orientação dos trabalhos desenvolvidos nesta faixa etária e a rotina que é desenvolvida dentro do contexto da creche. Neste sentido o trabalho tem como objetivo de compreender o conceito de Educação Infantil, a organização curricular e a rotina da creche, sendo a metodologia embasada em pesquisas bibliográficas que aborda o tema, resultando em uma educação de qualidade promovida pela a organização e planejamento da rotina dentro da creche, pois lá cada indivíduo consegue se desenvolver dentro de seus limites e torna-se agentes capazes de produzir significados e conhecimentos a partir do ensino e aprendizagem oferecidos pelos mesmos e orientado pela BNCC.

Palavras-chave: Educação Infantil; BNCC; Rotina na creche.

ABSTRACT

The theme of the work is Early Childhood Education in the context of the day care center, which is responsible for structuring the teaching work and the development of children's learning, thus contributing to quality education and the integral formation of the individual. In addition, we highlight the BNCC as a normative document that promotes the guarantee and orientation of the work developed in this range would be and the routine that is developed within the context of the day care center. In this sense, the work aims to understand the concept of Early Childhood Education, the curricular organization and the daycare routine, with the methodology based on bibliographical research that addresses the theme, resulting in a quality education promoted by the organization and planning of the routine. within the day care center, because there each individual manages to develop within their limits and become

agents capable of producing meanings and knowledge from the teaching and learning offered by them and guided by the BNCC.

Keywords: Child education; BNCC; Daycare routine.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como temática central a Educação Infantil no contexto da creche. Assim destacamos o seu conceito e a BNCC, como documento oficial de orientação para o trabalho e desenvolvimento da rotina com as crianças. Pois entende-se que segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), a rotina na Educação Infantil pode nortear as ações das crianças, quanto as dos professores, possibilitando a antecipação das situações que irão acontecer. Ela pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Posto isto o texto busca compreender a importância da educação infantil, as considerações da BNCC e as contribuições do desenvolvimento da rotina na creche. Partindo da seguinte questão: como se compreende o desenvolvimento do ensino e aprendizagem contexto da creche?

Na creche a criança tem a oportunidade de explorar, experimentar, observar, conhecer, aprender e construir boas relações afetivas que contribuem muito para o seu desenvolvimento através das mediações desses profissionais (BARBOSA, 2010).

Neste sentido a pesquisa teve como objetivo geral analisar como a rotina contribui para o desenvolvimento das crianças da creche. Nesta perspectiva os objetivos específicos são: a) compreender a educação infantil; b) analisar e caracterizar a creche; c) compreender as orientações da BNCC para a Educação Infantil e a importância da rotina no contexto da creche.

Deste modo podemos considerar que a educação infantil é de extrema importância pois é considerada o alicerce e a base da construção do indivíduo pois ele lá que se inicia as aprendizagens necessária para a sua formação integral, pois lá as crianças se socializa, desenvolvem habilidades, promove o lúdico, o ético e a cidadania que contribuirá para formação de um cidadão em sociedade.

A metodologia se ampara no campo de pesquisa de natureza qualitativa mediante a levantamentos bibliográficos em livros, dissertações e artigos que

discutem sobre a temática em questão.

Assim este artigo está dividido em três partes, a primeira trata-se da conceitualização e caracterização da creche na educação infantil; segunda parte aborda As orientações da BNCC para a Educação Infantil e a terceira a importância da rotina escolar para as crianças da creche; e para finalizar as considerações finais e referências.

CRECHE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Destacamos que a Educação Infantil é de extrema importância, pois é nessa fase que se começa a formar um cidadão, a criança tem a capacidade de aprender muito e começa a formar seus valores e princípios é importante deixar claro que hoje a creche não é para amparar a mãe que trabalha fora, mas ela é um direito da criança, porém é de extrema importância a boa relação entre pais, família, comunidade e escola essa relação de confiança é necessária para o bom desenvolvimento da criança.

No Brasil, a educação da criança entre zero e seis anos de idade está garantida, em lei desde a promulgação da Constituição Federal (CF/1988) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei nº. 8.069/90, de 13 jul. 1990, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9394/1996. Desta forma A LDB 9394/96, em seção específica – Seção II – Da Educação Infantil, preconiza:

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, II – pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade. Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental (BRASIL, 1996).

Neste sentido compreendemos que a Educação Infantil deve proporcionar as crianças respeito e valorização das individualidades para que se construa desde cedo uma igualdade de oportunidades para todas as crianças, é imprescindível

valorizar essas relações interpessoais pois elas contribuem para a construção da socialização, da identidade pessoal e também coletiva.

Assim a infância se formos buscar no dicionário estará lá que é um substantivo feminino que determina uma certa fase da vida que vai desde o nascimento até a adolescência, porém a infância é muito mais que um período biológico da vida do indivíduo a infância é uma construção histórica social e também cultural. Se analisarmos o passado entenderemos que o conceito de infância nunca foi igual, ele muda de acordo com as culturas e organização da sociedade.

Inicialmente a educação infantil surgiu por meio de asilos para as, geralmente crianças pobres. Por muito tempo também, orfanato e creche eram sinônimos pois essa instituição contava com atendimento pediátrico e filantrópico, a creche já teve também um caráter assistencialista e de caridade para atender as crianças que ficavam em casa sozinhas para as mães irem trabalhar, pois antes disso essas crianças ficavam a mercê e muitos acidentes aconteciam elevando a taxa de mortalidade infantil, de acordo com o Vidal Didonet (2001), há muito tempo a creche percorre um longo caminho para chegar ao conceito que temos hoje, conceito esse ainda falho que está caminhando para alcançar melhorias. Só a partir de 1940 que começou a se formular políticas de estado para a infância, e mais tarde em 1988, ficou estabelecido que a Educação infantil deveria ser garantida pelo Estado brasileiro de 0 a 6 anos de forma pública, gratuita e com qualidade esse direito está explicito em nossa constituição brasileira no Art. 208, a partir daí construíram –se os centros de educação infantil para atender essa demanda. (DIDONET, 2001)

Vidal Didonet (2001) realça que a creche é um lugar de acolhimento, que deve propiciar bem estar a criança , onde se cuida dessa criança e lhe presta toda assistência necessária, hoje a creche deixou de ter um caráter filantrópico e assistencialista, hoje ela tem caráter educativo e é por isso que cuidar educar e brincar são indissociáveis e não podem ser trabalhados de forma separada, pois são conceitos essenciais para a formação integral da criança, baseados em conceitos sociais, políticos e educacionais previstos em lei, apoiando o desenvolvimento, promovendo a aprendizagem e mediando o processo de conhecimento e habilidades físicas e mentais que a criança deve desenvolver . Desde o nascimento os bebês necessitam de cuidados especiais e uma atenção redobrada para sobreviver, por muito tempo isso fez parte da responsabilidade da família mas hoje como as mães que querem estar inseridas no mercado de trabalho, ou a família mora longe não

tem como cuidar desse bebê em tempo integral, existem as creches para auxiliá-las sendo um grande suporte para os pais e não somente com o objetivo de cuidar, mas também de educar e preparar um indivíduo para a sociedade.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil estabelecem que educação e cuidado devem andar sempre juntas, e é isso que deve acontecer na creche, lá os bebês convivem com outras crianças, estão sob os cuidados de profissionais qualificados e especializados é necessário que os profissionais que estão cuidando dessas crianças além de qualificados, sejam afetivos, responsáveis, que eduquem através das práticas pedagógicas, que brinquem e que cuidem dessas crianças com delicadeza, ternura e empatia protegendo-os sempre e tomando as providências cabíveis sempre que necessário (BRASIL, 1998).

Na creche a criança tem a oportunidade de explorar, experimentar, observar, conhecer, aprender e construir boas relações afetivas que contribuem muito para o seu desenvolvimento através das mediações desses profissionais (BARBOSA, 2010).

Os bebês também são sujeitos de direitos, desta forma eles possuem direito a proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, direito de brincar, conviver, se expressar e interagir com o outro a creche consegue propiciar a criança todas essas interações de maneira qualificada e própria para o bebê, essa aprendizagem deve sempre ocorrer de forma lúdica fazendo uso de fantasias, música, dança, cores, brinquedos, histórias e imaginação, pois o aprendizado das crianças acontece através da observação, do toque, do experimentar, do narrar e do perguntar, dentro da creche (BARBOSA, 2010).

As especificidades da ação pedagógica com os bebês de acordo com Maria Carmem Barbosa é muito importante que os valores sociais e culturais sejam sempre

respeitados e valorizados para que se construa desde cedo uma igualdade de oportunidades para todas as crianças, é imprescindível valorizar essas relações interpessoais pois elas contribuem para a construção da socialização, da identidade pessoal e também coletiva. Quando tratamos de projeto político pedagógico entendemos que ele é importante, pois é o resultado de um trabalho que busca o desenvolvimento integral da criança de forma que respeite as diferenças culturais, pois entende que cada família possui sua cultura e particularidades, seu jeito de cuidar, educar, criar então por isso é tão importante estabelecer uma boa relação

com essas famílias, para que assim o bebê consiga ampliar além de seus conhecimentos pessoais. (BARBOSA, 2010)

Na creche os bebês aumentam seu repertório, através das diversas linguagens que são propostas, por meio de observação e exploração motora afetiva cognitiva linguística ética estética, sociocultural através de uma rotina cotidiana proposta e elaborada para eles onde dia a após dia esses conceitos serão trabalhados, onde o profissional além de cuidar e educar essas crianças sempre fara isso através de competências teóricas e metodológicas. (BARBOSA, 2010).

BNCC NA CRECHE

A BNCC tem o objetivo de garantir aos estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, o direito de aprender e de se desenvolver de acordo com o que legisla o Plano Nacional de Educação.

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)¹, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2015, p.7).

Ressaltamos que Em 2013, foi promulgada a Lei nº 12.796 que insere a Educação Infantil na definição de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. Segundo essa lei, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases passou a ter a seguinte redação:

Os currículos da Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio, devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 2013).

Assim Esse documento afirma que o currículo da Educação Infantil surge a partir da “articulação dos saberes e das experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já sistematizados pela humanidade, ou seja, os patrimônios cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009, p. 06).

A BNCC para a educação infantil indica os princípios éticos, políticos e

estéticos na configuração dos projetos político-pedagógicos das instituições. Para a Educação Infantil temos dois eixos estruturantes, que vão possibilitar a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização da criança, são as Interações e as Brincadeiras que a BNCC define da seguinte forma:

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções (BRASIL, 2015, p.37).

Desta forma a BNCC taraz seis direitos de aprendizagem, que garante o desenvolvimento das crianças:

- **Conviver** com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
- **Brincar** cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
- **Participar** ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
- **Explorar** movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
- **Expressar**, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
- **Conhecer-se** e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas

diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Alem disso a BNCC, é sistematizado a partir da concepção de “campos de experiências de aprendizagens”. Segundo o documento, os campos de experiência de aprendizagens.

colocam, no centro do projeto educativo, as interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as investigações e outras ações das crianças articuladas com as proposições trazidas pelos/as professores/as. Cada um deles oferece às crianças a oportunidade de interagir com pessoas, com objetos, com situações, atribuindo-lhes um sentido pessoal. Os conhecimentos aí elaborados, reconhecidos pelo/a professor/a como fruto das experiências das crianças, são por ele/a mediados para qualificar e para aprofundar as aprendizagens feitas (BRASIL, 2015, p. 21).

Os cinco campos de experiencias contribui para o desenvolvimeto integral das crianças.

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos (BRASIL, 2015).

Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão (BRASIL, 2015)

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras ela promove a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas (BRASIL, 2015).

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua (BRASIL, 2015).

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais este campo de experiências permite nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus

conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano (BRASIL, 2015).

Neste sentido a BNCC traz orientações para que os professores possam desenvolver suas práticas, respeitando os direitos das crianças e as dimensões da infância e garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos.

ROTINA NA CRECHE

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil -RCNEI (BRASIL, 1998), a rotina na Educação Infantil pode nortear as ações das crianças, quanto as dos professores, possibilitando a antecipação das situações que irão acontecer. Ela pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Para Barbosa (2006) a rotina é uma categoria pedagógica que os educadores da Educação Infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições de Educação Infantil.

Sendo assim a rotina, ela é muito importante para que os bebês aos poucos entendam que vai acontecer, essa repetição oferece domínio e segurança para eles, essa rotina é construída aos poucos por meio dos cuidados, das propostas educacionais, das atividades aqui também entra a organização do espaço em que estão inseridas também agrega muito para seu bem estar, já que um ambiente limpo iluminado, prazeroso, bonito, calmo relaxante, com objetos acessíveis promove esse bem estar, e esse ambiente não se trata somente de sala de aula, mas também do parque do pátio é importante que esse contato com a natureza também seja prazeroso e constante. E é através da rotina e do dia a dia que as crianças aprendem, desta forma é necessário que o profissional esteja sempre atento as aprendizagens das crianças, pois assim pode planejar as ações e experiências que estão sendo bem sucedidas, que precisam ser revistas, através desse acompanhamento e registros de forma individual e coletiva e possível fazer uma auto avaliação e uma avaliação da turma. (BARBOSA, 2010).

Em meio a rotina entra um aspecto bastante importante que é a alimentação , uma prática essencial em nossas vidas e na vida dos bebês também, essa prática apesar de natural também é cultural, já que cada cultura tem seus alimentos, seu jeito de comer e uma organização para consumir esse alimento, porém para a

criança da primeira infância aprender a se alimentar é um grande aprendizado pois envolve diversos aspectos como cuidado pessoal, auto organização, saúde, bem estar, aspectos motores já que envolve o uso de talheres essa é uma relação que envolve diretamente o cuidar e o educar. (BARBOSA,2010).

Após a alimentação vem outro aspecto da rotina que é a higienização, onde se deixa as crianças limpas e tranquilas para o momento do sono, que é todo planejado com canções, histórias e as crianças podem descansar, então existe todo um cuidado diante das práticas pedagógicas com a criança, uma atividade essencial também que fica claro no texto “As especificidades da ação pedagógica com os bebês” de Maria Carmem Barbosa é o passeio ao pátio todos os dias, pois existe uma necessidade de que a criança entre em contato com a natureza, valorizando-a e tendo contato também com as pessoas da creche (adultos, crianças com idades diferentes) para que aguçe sua curiosidade , explore, questione, indague (BARBOSA, 2010).

O acolhimento e o horário da saída são aspectos importantes da rotina também, já que é o momento de emoção, pelo encontro com a família ou pela despedida dela, além de ser um momento de troca de informações importantes, um outro aspecto muito importante que é o acompanhamento e a avaliação que podem ser feitos de inúmeras maneiras por exemplo por meio de fotos, desenhos, registros para acompanhar tudo que foi trabalhado e também para ter registrado todos os avanços das crianças para auxiliar nas novas construções pedagógicas em relação ao professor e também mostrar aos pais o trabalho da instituição, para que eles reconheçam e entendam todos os avanços obtidos com mediação das práticas pedagógicas unidas ao cuidado ao brincar e ao ensinar (BARBOSA, 2010).

Neste sentido é visível que o planejamento da rotina, que inclui a organização e cuidado, possibilita um bom funcionamento do trabalho docente e o ensino de qualidade que garante as crianças as aprendizagens necessárias para um bom desenvolvimento e sua formação integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer do trabalho entende-se, que a creche é um lugar de acolhimento e de, direito das crianças, onde deve-se proporcioná-las o bem estar embasados no educar, cuidar e brincar para que se desenvolvam de forma integral baseados em

conceitos sociais, políticos e educacionais previstos em lei, apoiando o desenvolvimento, promovendo a aprendizagem e mediando o processo de conhecimento e habilidades físicas e mentais para que a criança possam a se desenvolver, Direitos esses garantidos pela a lei maior a LDB e a Diretrizes Curriculares Nacionais, apontando a importância do trabalho articulado entre educar e cuidar e profissionais qualificados para que educam através das práticas pedagógicas.

Além disso destacamos que a BNCC, como um documento normativo, visa propõe orientação que contribui para o processo de formação integral das crianças, propõe direitos de aprendizagem e campos de experiência, que de fato promove este desenvolvimento.

Ainda destacamos a relevância do educar e cuidar de modo lúdico em ambiente apropriado nomeada como creche pois ali são garantidas as aprendizagens essenciais para o seu desenvolvimento e a sua formação integral visando um cidadão em sociedade. Irão aprender de forma natural, porém propositalmente planejadas por eles pois é um processo contínuo e repetitivo marcada pela a rotina das crianças na instituição abrangendo aspectos importantes como alimentação, higiene, acolhida e horário da saída, acompanhamento e avaliação.

Por fim, é de extrema importância que nós professores sejamos bem qualificados com intenção de propor um bom trabalho para as crianças e saibamos lidar com a relação de educar, cuidar e brincar de maneira unida e renovada já que são marcadas na rotina das crianças, proporcionando assim aprendizagem, diversão e o bem-estar a elas, pois é através dela que o ocorre a sistematização das aprendizagens dentro da instituição garantindo assim uma educação de qualidade e contribuição da sua formação integral inserido na sociedade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Maria Carmem. As especificidades da ação pedagógica com os bebês Maria Carmem Barbosa In: I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – perspectivas atuais, 2010, Belo Horizonte. Anais eletrônicos. Belo Horizonte: nov, 2010. Disponibilidade em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7154-2-2-artigo-mec-acao-pedagogica-bebes-m-carmem/file>>. Acesso em: 25 de agosto 2022

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. **Por Amor e Por Força: Rotinas na Educação Infantil**. Porto Alegre: Artmed, 2006

BRASIL. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Brasília: DF. 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília, DF: MEC, 2015.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 1998.

DIDONET, V. Creche: a que veio... para onde vai... Em Aberto, v.18, n.73, p.11-27, jul.2001. (Número temático: Educação infantil: a creche, um bom começo.)